

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ МГП В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ И УЧАСТИЯ В НИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВООРУЖЁННЫХ АКТОРОВ

ЕЛЕМЕС МАХАМБЕТ МАРАТЖАНОВИЧ

магистрант 1-го курса
факультета международных отношений
(специальность международное право),
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби

Научный руководитель – д.ю.н., профессор **К.Н. ШАКИРОВ**

I. ВВЕДЕНИЕ

Реальность современных вооружённых конфликтов показывает, что наличие правовых норм международного гуманитарного права (далее – МГП), регулирующих поведение сторон конфликта, не означает полноценную гарантию их соблюдения.

Контроль за соблюдением норм МГП представляет собой сложную и многослойную систему, включающую в себя национальные и международные механизмы, судебные и надзорные институты. Международное сообщество создало ряд механизмов, призванных обеспечивать соблюдение норм МГП, как в период фазы активных боевых действий, так и в послевоенное время. Это также включает себя обязанность обеспечивать привлечение к ответственности лиц, нарушивших нормы МГП.

Эффективность применения данных механизмов МГП все еще является актуальной темой споров и обсуждений. Несмотря на наличие развитой правовой основы виде Женевских конвенций 1949, Дополнительных к ним Протоколов, Римского статута 1998 года, в каждом вооружённом конфликте можно зафиксировать факты самых нарушений МГП, будь то нападение на мирное население, атаки по гражданской инфраструктуре, этнические чистки, применение запрещенных видов оружия и т.д.

Особая актуальность придается в контексте современных гибридных конфликтов, когда одна из сторон конфликта не признает за собой какие-либо международно-правовые обязательства, не обладает какой-либо международной правосубъектностью и не может быть признана МГП или международным сообществом как полноценный субъект права.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ АКТОРОВ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ.

В новых условиях ведения вооружённых конфликтов, негосударственные вооружённые акторы (далее – НВА) становятся не только прямыми участниками боевых действий, но и нередко сами играют ключевую роль в формировании общей динамики, продолжительности, последствий и масштабов его.

Под термином НВА в доктрине международного гуманитарного права обычно понимаются организованные вооружённые формирования, не входящие в состав регулярных вооружённых сил какого-либо государства, но способные вести устойчивые боевые действия и оказывать существенное влияние на ход конфликта.

В соответствии с положениями статьи 1 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 года, к числу признаков НВА относятся наличие ответственного командования, контроль над определённой территорией, способность проводить согласованные военные действия и соблюдать нормы МГП [1]. В более широком смысле, к числу характеристик НВА также относят устойчивость структуры, отделённость от официальных государственных сил, организационную дисциплину и способность к международному правовому взаимодействию.

Несмотря на это, в большинстве современных вооружённых конфликтов негосударственные вооружённые акторы редко в полной мере соответствуют данным критериям. На практике они зачастую представляют собой разнородные образования, действующие вне устойчивых командных структур, без длительного контроля над территорией и без чётко выраженной политико-правовой ответственности. Более того, большинство подобных организаций прямо или косвенно имеют связи с государственными структурами или зарубежными правительствами, что делает саму категорию НВА не столь однозначной. Многие из них получают финансирование, вооружение, разведывательную поддержку и политическое прикрытие от заинтересованных государств, оставаясь при этом формально независимыми. Такие связи размывают границу между негосударственным и государственным актором, затрудняя их правовую квалификацию и ставя под сомнение универсальность подходов, основанных на предпосылке полной автономности НВА.

Многие из них не только не демонстрируют готовности соблюдать нормы международного гуманитарного права, но сознательно игнорируют или нарушают их, применяя методы ведения войны, несовместимые с принципами гуманности и военной необходимости.

Цели, которых пытаются достичь данные группировки, путем вооружённого конфликта могут различаться. Среди них выделяют:

1. Политические цели — свержение действующего режима, захват власти, участие в управлении, установление новой формы правления;

2. Сепаратистские и этно-националистические цели — отделение от существующего государства, создание независимого или автономного образования на этнической или религиозной основе;

3. Идеологические цели — навязывание собственной религиозной, политической или доктринальной системы ценностей;

4. Экономические цели — контроль над ресурсами, территориями или теневыми потоками (нефть, алмазы, наркотики, вооружение);

5. Контрактные цели — выполнение вооружённых задач за вознаграждение, как правило, в интересах третьих сторон (характерно для частных военных компаний);

6. Цели самообороны — защита местного населения или территории от внешней угрозы, в условиях отсутствия эффективной государственной власти.

Практическим примером НВА может служить УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы), которая совмещала в себе сразу несколько характеристик присущих подобным акторам. С одной стороны, она выступала в качестве классического повстанческого движения, борющегося против правящей партии МПЛА в Анголе с целью смены режима и захвата государственной власти. С другой — в период интенсивного конфликта УНИТА контролировала обширные территории, имела централизованное командование, проводила регулярные боевые операции, что приближает её к структурам с элементами параллельного государства.

При этом УНИТА активно использовала доходы от незаконной торговли природными ресурсами (в первую очередь, алмазами), что сближает её с экономически мотивированными вооружёнными группировками и даже с функциональной моделью частных вооружённых организаций, действующих в интересах внешних покровителей. Наряду с этим, за ней числятся многочисленные эпизоды применения насилия в отношении гражданского населения, включая диверсии, похищения и акты устрашения, что давало основания ряду государств и международных организаций квалифицировать её действия как террористические.

Таким образом, УНИТА демонстрирует сложную, гибридную природу негосударственного вооружённого актора, способного одновременно соответствовать нескольким типологическим моделям — от повстанческой армии до экономически

мотивированной вооружённой группировки и субъекта, нарушающего базовые принципы международного гуманитарного права.

Аналогичным примером сложной правовой природы НВА выступает ИРА (Ирландская республиканская армия). На протяжении десятилетий ИРА вела вооружённую борьбу против британской власти в Северной Ирландии, преследуя политическую цель в виде воссоединения региона с Республикой Ирландия. В этой связи ИРА может быть охарактеризована как классическое повстанческое движение, выступающее за изменение государственного статуса региона.

Однако при этом ИРА активно применяла методы политического террора, включая подрывы гражданских объектов, покушения на представителей власти, похищения и запугивания. Эти действия были направлены на дестабилизацию британского управления и оказывали значительное влияние на гражданское население, что вызвало её признание террористической организацией со стороны Великобритании и ряда других государств. Также известно, что ИРА занималась нелегальной торговлей оружием, а также получала прибыль от незаконных операций, связанных с наркотиками и рэкетом, что позволяло ей сохранять боеспособность и самостоятельность. Кроме того, ИРА имела устойчивую поддержку со стороны диаспоры, особенно в США, где действовали активные группы сторонников, оказывавших как политическую, так и финансовую помощь.

Таким образом, ИРА также выходит за рамки стандартной классификации негосударственных вооружённых акторов. Её статус колебался между вооружённой политической организацией, террористическим формированием и криминализованной группой, что затрудняет правовую квалификацию её деятельности исключительно в рамках одной категории.

Всё это обнажает множество нерешённых правовых и гуманитарных вопросов, касающихся определения статуса таких акторов, границ их правоспособности и механизмов привлечения к ответственности. Несмотря на некоторую нормативную основу, большинство аспектов их функционирования остаются вне поля полноценного международного регулирования.

МГП все же возлагает ряд обязательств на них. Обусловливается это принципом универсальности основных норм МГП, которые должны распространяться на всех участников боевых действий вне зависимости от их статуса. Применение данного принципа в первую очередь обусловлено ст.3 Женевских конвенций от 1949 года и Дополнительных протоколов 1977 года [2]. Общая статья 3 Женевских конвенций 1949 года, применимая ко всем сторонам немеждународных вооружённых конфликтов, устанавливает базовые обязательства по гуманному обращению с лицами, не принимающими участия в боевых действиях, включая запрет убийств, пыток, жестокого обращения и взятия заложников, а также обязывает оказывать помощь раненым и больным без какой-либо дискриминации.

Однако тут следует учесть, что эти статьи в большей степени подразумевает защиту гражданских лиц, военнопленных, лиц из состава вооружённых сил, отказавшихся в дальнейшем участии в боевых действиях и т.д. В силу этого сложно говорить о всеобъемлющем и детальном регулировании участия именно негосударственных акторов, их статуса, структуры командования, обязанности по организации внутренней дисциплины и ответственности личного состава.

Женевские конвенции 1949 и Дополнительные протоколы 1977 года в большей степени концентрируются на защите жертв войны, а не на установлении деятельной правовой базы для регулирования вооружённых групп. Вопросы, касающиеся именно внутреннего устройства, легитимности и правосубъектности этих лиц остаются за пределами договорного регулирования, что затрудняет их правовую квалификацию и четких механизмов регулирования деятельности.

Помимо этого, следует выделить Римский статут 1998 года, как договор регламентирующий вопросы индивидуальной уголовной ответственности за тяжкие

нарушения МГП. Он закрепляет прямую уголовную ответственность за физическим лицом, вне зависимости от его гражданства, должности, принадлежности к государству или НВА[3].

Отсутствие централизованного правового режима, специально адресованного негосударственным вооружённым группам, приводит к тому, что соблюдение ими норм МГП во многом зависит от уровня их внутренней организованности, дисциплины, политической воли руководства, а также возможностей международного сообщества по установлению контактов и привлечению таких акторов к соблюдению гуманитарных стандартов через неформальные или полу договорные механизмы.

III. ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ МГП СО СТОРОНЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОРОВ.

Как ранее было затронуто основным затруднением, с которым сталкивается международное сообщество при попытке обеспечить соблюдение норм МГП в вооружённых конфликтах, где одной из сторон выступает НВА, является тот факт, что они признают себя участниками международными договоров, связанных с ведением войны, что в свою очередь означает юридическое отсутствие обязанностей по соблюдению их положению, т.к. те формально не ратифицировали их.

Помимо этого, следует выделить, что в отличие от государств – признанных субъектов международных правоотношений, НВА не обладают договорной правоспособностью в традиционном смысле.

Среди международных организаций, которые обладают полномочиями по гуманитарному взаимодействию с НВА выделяют Международный комитет красного креста (далее – МККК) [4]. Однако деятельность организации ограничено в рамках таких принципов как: нейтралитет, добровольность и отсутствие признания. Вызвано это с тем, что многие государства боятся того, что любое подобное взаимодействие можно расценивать как угрозу их суверенитету, а также фактическое признание и легитимизация вне рамок международных норм.

Помимо этого, ООН заинтересовано в принятии первых шагов по документированию нарушений МГП, однако эффективность данных акций напрямую зависит от политической воли государств членов международных отношений и желании ими предоставить доступ ко всем необходимым материалам, а также конфликтной территории, где потенциально происходят нарушения МГП. В отличие от государственных и международных структур, НВА не обладают подобной возможностью ввести подотчетность и проверку.

Не менее актуальным остается проблема признания и легитимности выражающиеся в парадоксе: что бы ввести диалог с НВА (из числа желающих и способных его вести) по вопросу соблюдение МГП, необходимо признать их правосубъектность. Однако большинство государств, которые напрямую или косвенно конфликтуют с той или иной организацией, отказываются от этого, опасаясь, что подобное действие может быть расценено как политическое признание легитимности их целей и деятельности. В результате этого возникает казус: с одной стороны МГП требует со всех участников боевых действий, включая НВА соблюдение норм МГП, с другой отказ от их признания государствами, что влечёт также ограниченность возможности привлечения НВА к ответственности, поскольку национальные суды зачастую не готовы рассматривать дела, связанные с внутренними оппозиционными структурами, тем более в международном правовом контексте.

Помимо этого, не способствует соблюдению МГП, а также слежке за нарушениями сама структура большинства НВА. Большинство подобных организаций не отличаются четкой иерархией и структурой личного состава, отсутствием в них строгой вертикали руководства и т.д. Большинству участников разного рода НВА отказано в гуманном обращении государств согласно МГП. И хотя подобное отношение можно считать справедливым в отношении общепризнанных террористических организаций, а также членов ЧВК, однако в более сложных и неоднозначных случаях, особенно в отношении организованных повстанческих организаций, обладающих устойчивой структурой и контролирующими ряд территорий, такой

подход вызывает серьезные гуманитарные и правовые вопросы. Отказ в гуманном обращении в отношении членов НВА, лишает каких-либо гарантий безопасности их жизни, достоинства, а также достойного обращения согласно нормам МГП. Подобная практика ставит под угрозу принцип гуманности – один из краеугольных принципов МГП, вместе с тем формируя опасные прецеденты: если на одну из сторон вооружённого конфликта не распространяются нормы МГП – то и ей нет стимула их соблюдать. В результате это приводит лишь к последующей эскалации конфликта, нарушениям МГП и гуманитарной катастрофе [5].

Обобщая вышеизложенное, следует сделать вывод, что система контроля за соблюдением норм МГП в тех вооружённых конфликтах, где активно задействованы НВА остается в состоянии институциональной неразрешённости. В этой связи все усилия по обеспечению соблюдения МГП НВА носят ограниченный, точечный и часто политически зависимый характер.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОБЛЮДЕНИЯ МГП В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВООРУЖЁННЫХ АКТОРОВ

Одним из центральных противоречий, существующего в МГП, является его ограниченная способность адаптироваться к современным реалиям, где НВА набирают все большее влияние в вооружённых конфликтах. Однако, при этом все еще применяется классическое разграничение на «государство – субъект международного права» и «повстанческие организации – внеправовая категория», которое не отражает всей сложности актуальной военной и политической действительности.

Возможным решением данного вопроса может стать отход от классической и жесткой доктрины, в рамках которой субъектность и права сохраняются за государством. Более целесообразным может быть внедрение более гибкой и прагматичной модели, при которой отдельные категории НВА могли бы рассматриваться как стороны конфликта – не в политико-дипломатическом смысле, а исключительно в рамках применения норм МГП.

Естественно, это не означает автоматическое признание за всеми категориями НВА статуса легитимных участников боевых действий или субъектов международных отношений. Организации, чьей основной задачей и методами достижения своих целей, является систематический террор против гражданского населения (как например Аль-Каида, Исламское государство и др.), а также коммерческие структуры, на подобие частных военных компаний, действующих вне каких-либо идеологических рамок и подчиняющиеся исключительно экономическим интересам не должны иметь возможность получить такой статус. Предоставление такого статуса не только юридически неоправданно, но невероятно опасно с точки зрения процесса легитимизации противоправных действий.

С другой стороны, распространение норм МГП за негосударственными организациями на подобие повстанческих группировок, обладающих четкой иерархической структурой, контролирующей часть территории и демонстрирующие намерение соблюдать нормы МГП в обмен на аналогичное гуманное обращение – может способствовать де-эскалации конфликта, снижению числа жертв войны и укреплению принципа гуманности в ведении боевых действий. В свою очередь, отказ в признании определённых негосударственных вооружённых акторов в качестве сторон конфликта — даже при наличии у них признаков организованности и способности к соблюдению норм МГП — может иметь обратный эффект и привести к дальнейшей эскалации насилия.

Игнорирование реальной роли таких акторов в конфликте, отказ от попыток правового взаимодействия с ними и автоматическое приравнивание к террористическим структурам может:

1. Подорвать стимулы к соблюдению гуманитарных норм, поскольку с точки зрения самих акторов нет смысла придерживаться правил, если к ним всё равно применяются лишь репрессивные меры;

2. Усугубить ожесточённость боевых действий, так как отказ в минимальном правовом статусе часто сопровождается практиками внесудебных казней, пыток, дискриминационного содержания в заключении;

3. Затруднить возможности для диалога, мирных переговоров и обмена пленными, поскольку правовой вакуум препятствует посредническим инициативам (например, со стороны МККК или ООН); способствовать радикализации движений, ранее имеющих умеренные политические цели — в условиях отсутствия признания, такие движения могут сближаться с более экстремистскими элементами, что влечёт дальнейшее разрушение гуманитарного пространства.

Таким образом, отказ от гибкого и дифференцированного подхода к признанию субъектности НВА не укрепляет международный правопорядок, а, напротив, ослабляет его применимость в современных конфликтах, делая гуманитарное право менее действенным именно там, где оно наиболее необходимо.

Вместе с тем, соблюдение норм МГП со стороны НВА во многом зависит не только от их признания в качестве сторон конфликта, но и от четкого понимания последствий их действий с точки зрения международной ответственности. Существующая проблема заключается в отсутствии действенных механизмов преследования и привлечения к ответственности за тяжкие нарушения норм МГП, особенно в контексте немеждународных конфликтов, создает атмосферу безнаказанности и, как следствие, стимулирует дальнейшее игнорирование норм МГП.

В этой связи ключевое значение приобретает укрепление системы международной уголовной ответственности, направленной на привлечение не только государственных должностных лиц, но и представителей НВА, включая командный и руководящий состав, а также рядовых участников.

Нынешняя международная судебная практика обладает огромным числом прецедентов привлечения к ответственности участников НВА:

1. Международный трибунал по Руанде и Трибунал по бывшей Югославии осудили ряд лиц, не входящих в состав государственных структур, включая лидеров вооружённых ополчений и повстанческих групп, за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

2. Международный уголовный суд, в соответствии с Римским статутом, обладает юрисдикцией в отношении физических лиц, независимо от их принадлежности к государственным или негосударственным субъектам. В частности, в деле против Доминика Онгвена (угандийская группировка Lord's Resistance Army) был применён именно этот подход[6].

Тем не менее, реализация данной юрисдикции сталкивается с рядом проблем. Прежде всего, многие государства, не территории которых происходят вооружённые конфликты, не ратифицировали Римский статут, что исключает юрисдикцию Международного уголовного суда без специального мандата Совета Безопасности ООН. Кроме того, большинство стран отказываются исполнять обязательства по аресту и передаче подозреваемых, если речь идет о представителях действующих правительств. Показателен в данном случае пример Слободана Милошевича, чья экстрадиция в Международный трибунал по бывшей Югославии состоялась после смена режима в Сербии в 2000-ом году [7].

Дополнительной проблемой является сложность установления и фиксации доказательств нарушений МГП. Особенно остро эта проблема проявляется в отношении негосударственных вооружённых акторов, которые, как правило, не ведут систематического учёта приказов, не документируют свою деятельность и действуют вне формальных процедур. Это существенно затрудняет применение стандартов доказанности, необходимых в международном уголовном процессе.

Для преодоления проблем, связанных с реализацией привлечения к ответственности за нарушения МГП, особенно в контексте участия НВА в вооружённых конфликтах требуется

комплексный и системный подход, включающий правовые и институциональные меры. Одним из ключевых решений может стать расширение применения универсальной юрисдикции на уровне государств. Даже при отсутствии ратификации Римского статута, государства могут внедрять элементы международного уголовного и гуманитарного права в собственное законодательство, что даст возможность государственным судам возбуждать уголовные дела за военные преступления вне зависимости от гражданства подозреваемого и места содеянного.

С учетом этого, также необходимо наладить сотрудничество между МУС и государственными судебными и следственными органами. Подобная кооперация может в себя включать взаимный обмен информацией, обеспечение доступа к доказательствам, передачу подозреваемых и иную техническую и правовую помощь. В тех же случаях, когда эффективность традиционных международных судов низкая, альтернативой могут выступать специальные смешанные или гибридные трибуналы, в которые участвуют национальные и международные судьи. Такие механизмы уже доказали свою эффективность в Сьерра-Леоне, Камбодже и других регионах [7,8]. В рамках подобных судов возможно как преследование лиц, ответственных за тяжёлые нарушения, так и восстановление доверия к правосудию среди местного населения.

Таким образом, решение проблемы безнаказанности и обеспечение соблюдения международного гуманитарного права в вооружённых конфликтах требует не только совершенствования юридических инструментов, но и институциональной гибкости, готовности к взаимодействию с негосударственными субъектами и консолидации усилий международного сообщества. Только при наличии комплексного подхода можно рассчитывать на постепенное укрепление гуманитарных стандартов в условиях современной трансформации войны.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные вооружённые конфликты всё чаще выходят за рамки классической межгосударственной модели, предполагающей участие исключительно регулярных вооружённых сил. На первый план выходят конфликты асимметричного характера, в которых одну или обе стороны составляют негосударственные вооружённые акторы: повстанческие группировки, сепаратистские движения, вооружённые политические организации и другие структуры, обладающие реальной боевой и административной мощью. Эти реалии бросают вызов существующим правовым рамкам международного гуманитарного права, которое изначально формировалось под влиянием государственно-центричной парадигмы.

Как показал проведённый анализ, МГП в своём современном виде уже содержит механизмы, позволяющие частично охватывать действия НВА. В частности, общая статья 3 к Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительный протокол II 1977 года применимы к немеждународным вооружённым конфликтам и, соответственно, накладывают обязательства на негосударственные стороны. Однако на практике этого оказывается недостаточно: сохраняется неопределённость в отношении правового статуса многих НВА, отсутствует мотивация к соблюдению норм гуманитарного права, а слабые механизмы ответственности способствуют распространению грубых нарушений.

Сложность ситуации усугубляется тем, что государства зачастую отказываются признавать повстанческие движения даже как стороны конфликта, опасаясь, что это придаст им политическую легитимность. В результате возникает правовой вакуум, в котором негосударственные акторы не только не подчиняются нормам МГП, но и не видят в этом ни смысла, ни последствий. Такой подход зачастую приводит к ожесточению конфликтов, увеличению числа жертв и ослаблению гуманитарной защиты.

Вместе с тем, опыт отдельных вооружённых формирований, демонстрировавших готовность соблюдать нормы МГП в обмен на аналогичное поведение со стороны противника, показывает, что возможен более прагматичный и дифференцированный подход. Он заключается в признании за отдельными НВА ограниченного правового статуса как сторон

конфликта — не в политическом, а в гуманитарно-правовом смысле. Это может способствовать де-эскалации, гуманизации конфликта и снижению уровня насилия.

Реализация же международной уголовной ответственности в отношении членов НВА сталкивается с рядом системных проблем: от отказа от ратификации Римского статута государствами до отсутствия доступа к доказательствам и отказа в арестах. Однако комплекс мер — расширение универсальной юрисдикции, усиление роли национальных судов, создание гибридных трибуналов, развитие следственных механизмов при ООН может стать эффективным ответом на вызовы современности.

Таким образом, эффективный контроль за соблюдением норм МГП в условиях асимметричных конфликтов невозможен без переосмысления субъектности негосударственных вооружённых акторов, их классификации, укрепления механизмов юридической ответственности и институциональной гибкости международного гуманитарного права. Это требует не только нормативных реформ, но и политической воли международного сообщества к гуманизации войн XXI века.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеждународного характера от 8 июня 1977 года
2. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним от 8 июня 1977 года
3. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года
4. International Committee of the Red Cross, Building Respect for Humanitarian Action and IHL among "Other" Weapon Bearers, [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm> - Дата обращения 17.06.2025.
5. Cherif Bassiouni, The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State Actors, in 98 J. Crim. L. & Criminology 3 2008. — 784 с
6. Международный уголовный суд против Доминика Онгвена // . — Дело ICC-02/04-01/15.
7. Международный трибунал по бывшей Югославии против Слободана Милошевича: дело № IT-02-54-T // Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (ICTY). — 2002–2006
8. Приговор Специального суда по Сьерре-леоне по делу Чарльза Тейлора [Электронный ресурс]. — URL: https://www.bbc.com/russian/international/2012/05/120529_taylor_sentenced_prison - Дата обращения 18.06.2025.
9. Постановление Чрезвычайной палаты в судах Камбоджи о закрытии дела, предъявляющее обвинение Каингу Геку [Электронный ресурс] — URL: https://web.archive.org/web/20120309171112/http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/Closing_order_indicting_Kaing_Guek_Eav_ENG_0.pdf - Дата обращения 18.06.2025